

METHODS OF TEACHING THE TEXT "THE MOON STOLE" TO 1ST CLASS STUDENTS OF PRIMARY EDUCATION

Abdurashid Eshbekov

Koshrabot District, Samarkand Region

Primary teacher of the 77 th IDUM

Annotation: This article discusses the role of pictorial texts and stories in the formation of the spirituality and worldview of the young generation. The methods of teaching pictorial texts in the "Mother language and reading literacy" textbooks of primary classes are highlighted.

Key words: picture text, audio text, narrative, craft, education, enlightenment.

BOSHLANG‘ICH TA‘LIM 1-SINF O‘QUVCHILARIGA “OYNI O‘GIRLASHDI” MATNINI O‘RGATISH USULLARI

Eshbekov Abdurashid

Samarqand viloyati Qo‘shrabot tumani

77-IDUMning boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annatatsiya: Ushbu maqolada yosh avlod ma‘naviyati va dunyoqarashini shakllantirishda rasmlı matn va hikoyalarning o‘rni haqida mulohaza yuritilgan. Boshlang‘ich sinflarning “Ona tili va o‘qish savodxonligi” darsliklaridagi rasmlı matnlarni o‘rgatish usullari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: rasmlı matn, avdiomatn, rivoyat, hunar, ta‘lim, ma‘rifat.

Maqsadlar: a) ta‘limiy: O‘quvchilarni o‘tilgan mavzu bilimlarini

mustahkamlash va yangi mavzu bo'yicha yangi bilimlar berish ona tilidagi qoidalar va to'g'ri yozish ko'nikmalarini shakllantirish va ularning nutq ravonligi haqida ma'lumotlar berish

b) tarbiyaviy: o'quvchilarda berilgan rasmlar hamda savollar ustida ishlash orqali vatanga muhabbat hissini uyg'otish;

d) rivojlantiruvchi: o'quvchilarning og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirish, mavzu doirasida lug'at boyligi hamda yozma savodxonligini oshirish.

Milliy o'quv dasturidagi malaka talablari bilan mosligi:

Og'zaki nutq : kichiklar, tengdoshlari hamda kattalar bilan suhbat hamda muhokama jarayonida muloqot odobiga (bir-birini hurmat qilish, so'zga chiqishni hurmat bilan so'rash, mavzu yoki matn yuzasidan navbat bilan gapirish) rioya qiladi; suhbat yoki muhokama jarayonida boshqalarning fikriga munosabat bildiradi;

Yozma nutq : fikr ifodalashda nuqta, vergul, so'roq hamda undov belgilarini to'g'ri qo'llay oladi; o'zining hamda oila a'zolarining shaxsiy ma'lumotlarini (ismi, familiyasi, manzili) yoza oladi;

Tinglab tushunish: birinchi sinf darajasiga mos matnlarda voqea-hodisa, shaxs, narsa yoki joy haqidagi ma'lumotlar so'zlovchi tomonidan ochiq ifodalanganda savollarga javob bera oladi; sinf darajasiga mos badiiy yoki informativ matnni tinglash jarayonida voqea-hodisa sodir bo'layotgan makon hamda zamon haqida taxmin qila oladi, taxminlarini asoslab bera oladi.

Lingvistik kompetensiya: tovushlarni taniydi, ularni harflarga moslashtira oladi, tovushlarni qo'shib so'z hosil qila oladi, tovushlar joylashuvini o'zgartirib yoki tovushni olib tashlab yangi so'z hosil qila oladi; bo'g'inlarni taniydi, ularni qo'shib so'zlarni talaffuz qila oladi, bo'g'inlarni birlashtirib, joylashuvini o'zgartirib yoki bo'g'inni olib tashlab yangi so'z hosil qila oladi;

Darsning metodi: og'zaki (suhbat, savol-javob)

Darsning vositalari: o'quv dasturi, dars rejasi, darslik, mashq daftari,

“O‘qituvchi kitobi”, xattaxta, axborot texnika jihozlar.

Shakl: jamoa, guruhda ishlash, hamma o‘zi uchun.

Nazorat: O‘quvchilarning darsda faolligi kuzatilib, hisobga olib boriladi.

Baholash: O‘quvchilar bilimi reyting mezonlari asosida baholanib, dars oxirida e‘lon qilinadi.

Darsning borishi:

- 1) Tashkiliy qisim: 3 daqiqa
- 2) O‘tgan mavzuni mustahkamlash: 5 daqiqa
- 3) Yangi mavzu bayoni: 15 daqiqa
- 4) Yangi mavzuni mustahkamlash: 10 daqiqa
- 5) Darsni yakunlab o‘quvchilarni rag‘batlantirish: 10 daqiqa
- 6) Uyga vazifa: 2 daqiqa

1) Tashkiliy qism: Salomlashish, navbatchi o‘quvchidan darsda nechta o‘quvchi qatnashmayotganligini aniqlash, o‘quvchilarni darsga tayyorgarliklarini tekshirish.

Darsning oltin qoidalarini hamma birgalikda takrorlaydi: *ahillik, aniqlik, intizom, faollik, o‘zaro hurmat, ong qo‘l qoidasi.*

Darsda foydalaniladigan sehrii so‘zlarni hamma birgalikda takrorlaydi: agar ruhsat bersangiz, agar malol kelmasa, sizni to‘g‘ri tushingan bo‘lsam, marhamat qilib aytingchi, mamnuniyat bilan aytish joizki.

2) O‘tgan mavzuni mustahkamlash. O‘quvchilarni bilim va ko‘nikmalari tekshiriladi. O‘quvchilar uchta guruhga bo‘linadilar o‘tgan darsni savollar orqali “Savatga kim ko‘p olma to‘playdi” o‘yini orqali har bir guruhdan navbat bilan birma bir o‘quvchilar darxtdagi olmachalar oqita yashirilgan savollarga javob berishadilar:

OLMACHALAR ORTIDAGI SAVOLLAR

1. Oy yerdan kattami?
2. Yer oydan kichikmi?

3. Oy nimaning tabiiy yo‘ldoshi?
4. Oy yerga nega qulab tushmaydi?
5. Nega quyosh chiqqanda Oy g‘oyib bo‘ladi?
6. Yer oy atrofida aylanadimi yoki Oy yer atrofidami?
7. Oyga uchib borsa bo‘ladimi?
8. Oyga nimada uchib borsa bo‘ladi?
9. Zamonaviy fazo kemalari orqali Oyga qancha vaqtda uchib borsa bo‘ladi?
10. “Oy” she‘rini kim yozgan?

Savolga to‘g‘ri javob bergan o‘quvchi olmachani o‘zining guruhining savatchasiga soladi, savolga javob topa olmagan o‘quvchi olmachani tushirib yuborgan deb topiladi va olmachasini savatchasiga solmaydi uyga berilgan vazifa shu tariqa tez va samarali baholanadi.

O‘quvchilar diqatini jamlash va darsga qiziqishini oshirish maqsadida dam olish daqiqasi o‘tkaziladi: dam olish daqiqasi televizorda multimediyali video ko‘rinishida dam olish daqiqasi o‘tkaziladi, bunda o‘quvchilar hammasi birgalikda o‘rnidan turib televizorda ko‘rsatilayotgan dam olish daqiqasini birgalikda bajarishadi, musiqali dam olish daqiqasi bolalarning ruhiyatini juda ko‘taradi.

3) Yangi mavzu bayoni: Yangi mavzuni o‘quvchilarga o‘qib mazmuni tushuntirib beriladi, hamda bu matinni kim yozganligi va qaysi kitobdan olinganligi haqida ma’lumat berib o‘tiladi.

YANGI MAVZU: OYNI O‘G‘IRLASHDI

1. Juda g‘alati yarim tun bolsa ham qorong‘u tushmayapdi?
2. Olimjon sayyoramizga nima bo‘ldi? Yerning tuni yo‘q bo‘lib qoldi.
Faqat quyosh charaqlab turibdi!
3. Hech narsaga tushunmayapman. Bolalar ham o‘z-o‘zidan kasal bo‘lib qolishayapdi.
4. Men aniqladim oy joyida yo‘q!

5. Nima-nima qanday qilib?
6. Xo‘sh nima qilibdi? Oyning yerdagi hayotga nima aloqasi bor.
7. Agar oy bo‘lmasa sayyoramizda ham hayot bo‘lmaydi.
8. Agar oy o‘z joyidan ozgina uzoqlashsa, tabiatdagi muvozanat buziladi
9. Sayyoramizga kelib urishi mumkin bo‘lgankometalarni Oy qalqonday to‘sib qoladi.
- 10.Oy – sayyoramizning magniti. U yerning aylanish tezligini nazorat qiladi.
- 11.Bir sutkamiz 24 soatdan 100 soatga o‘zgarib qoladi. Endi qorong‘u tushishini 3 kun kutamiz!
- 12.Endi oylar, fasllar ozgaradi!
- 13.Ko‘p hayvonlar sovuq yoki issiqdan qirilib ketadi.
- 14.Nahotki bu rost bo‘lsa? Demak sayyoramiz tez orada butunlay halokatga uchraydi!..
- 15.Janoblar Oyimizni o‘zga sayyoraliklar o‘g‘irlagan ekan!
- 16.Ular Oyni Yupiter sayyorasi yaqiniga olib borib yashirishgan.
- 17.Zudlik bilan chora ko‘rish kerak!
- 18.Xo‘sh, Oyni qanday qilib joyiga qaytaramiz?
- 19.Ulkan yuk kemasida Yupiter tomonga uchamiz.
- 20.Oyni topib unga raketa dvigatelinini tushiramiz.
- 21.So‘ng o‘zimiz ham Oyga tushib, raketa dvigatelinini teskari qilib o‘rnatamiz!
- 22.Shunda Oyning o‘zi raketa kabi sayyoramiz tomonga uchib kela boshlaydi!
- 23.Qoyil, rejamiz amalga oshdi!
- 24.Demak, olam mukammal yaratilgan. Undagi har bir narsaning vazifasi va o‘rni bor!

Komiks matni “Jajji akademik” jurnalidan olingan.

Yangi mavzuni o‘qib tushuntirgandan song mavzuga ta’luqli topshiriq bajariladi: O‘quvchilarga rasimga qarab “Oyning vazifalari” haqida gaplar tuzing. Bunda o‘quvchilar xar birlari ikkita, uchta gap tuzishadilar.

4) Yangi mavzuni mustahkamlash: Mavzu yuzasidan har bir guruh o‘quvchilarga tarqatmalar beriladi, tarqatmalardagi savollarga guruhlar navbat bilan javob berishadilar:

Tarqatma savollari:

1. Nima uchun bolalar o‘z-o‘zidan kasal bo‘lib qolishdi?
2. Oyning yerdagi hayotga qanday aloqasi bor?
3. Sayyoramizga kelib urilishi mumkin bo‘lgan nimalarni Oy qalqonday to‘sib qoladi?
4. Oyimizni kimlar o‘g‘irlashgan?
5. O‘zga sayyoraliklar oyni qayerga yashirishgan
6. Bolalar Oyni qanday qilib olib qaytishmoqchi
7. Bolalar Yupiter tomonga nimada uchishmoqchi?
8. Oy sayyoramizga nima kabi uchib kela boshlaydi?

Gruhlarga qoshimcha ball to‘plashlari uchun “Kim chaqqon bo‘yoqchi“ o‘yini uchun har bir guruhga bitadan bo‘yashga tayor rasim beriladi, rasimni qaysi guruh birinchi va chiroyli bo‘yasa o‘sha guruh qo‘shimcha ball oladi.

Aqlni charxlash uchun topshiriqlar: Bu topshiriqning nomi “Rasimdagi farqni kim ko‘p topadi“ guruhlarga rasim televizorda ko‘rsatiladi guruhlar navbat bilan bitadan farqni aytishadi qaysi guruh ko‘p farqni topishsa o‘sha guruh g‘olib hisoblanishadi.

5) O‘quvchilarni rag‘batlantirish. Darsni yakunlash: Darsda faol qatnashgan o‘quvchilar rag‘bat kartochkalari bilan rag‘batlantiriladi. G‘olib guruh a‘zolari ham qo‘shimcha ravishda rag‘batlantiriladi.

6) Uyga vazifa : O‘quvchilarga keyingi darsga bugungi yangi mavzuni o‘qib kelish vazifasi beriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azimova I., Mavlonova K., Quronov S., Shokir Tursun. Ona tili va o‘qish savodxonligi 1-sinf (2-qism). – Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2021. – 104 b.
2. Rahimova G. Ona tili va adabiyot (Bolalar adabiyoti). – Samarqand: SamDU, 2022.– 308 b.
3. www.ziyouz.com.
4. www.maktab.uz.